
A INFLUÊNCIA DAS MULHERES NO DIREITO: DESAFIOS E CONQUISTAS NA ADVOCACIA BRASILEIRA

THE INFLUENCE OF WOMEN IN LAW: CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS IN BRAZILIAN ADVOCACY

Sylvia Cristina Gonçalves da Silva¹

Cassio Tesser²

Vinícius Wildner Zambiasi³

SILVA, Sylvia Cristina Gonçalves da; TESSER, Cassio; ZAMBIASI, Vinícius Wildner. A influência das mulheres no Direito. *Revista Direito, Inovação e Regulações*: Centro Universitário de Cascavel (UNIVEL). Cascavel. Janeiro. 2025; v. 4 (n. 8): 95-116. ISSN-e: 2965-0860. DOI 10.5281/zenodo.20182260

¹ Professora no curso de graduação em Direito do Centro Universitário UNIVEL, Cascavel, PR, Brasil. Mestra em Direito, Inovação e Regulações pelo Centro Universitário UNIVEL (Bolsista CAPES). Advogada. Secretária Executiva do Instituto Brasileiro de Direito, Inovação e Compliance (INOVACOM). Vice-Líder do grupo de pesquisa 'Ignotus: direito e reputação', vinculado ao PPGD do Centro Universitário UNIVEL. E-mail: contato@sylviacristina.com.br

² Acadêmico do Curso de Direito do Centro Universitário UNIVEL (9º período), Cascavel, PR, Brasil. E-mail: cassiotesser@hotmail.com

³ Professor no curso de graduação em Direito do Centro Universitário UNIVEL, Cascavel, PR, Brasil. Doutor em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (Bolsista CAPES PROSUC-Taxa). Advogado. E-mail: viniciuszambiasi@gmail.com

RESUMO

Este trabalho analisa os marcos regulatórios de incremento à presença feminina na advocacia brasileira, do pioneirismo de Esperança Garcia e Myrthes Gomes de Campos à institucionalização recente de políticas de inclusão. Com base em revisão bibliográfica e documental (2016 a 2025) e em análise normativo-institucional, examina-se instrumentos como a Lei n.º 13.363/2016, as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça para participação feminina e julgamento com perspectiva de gênero (Resolução CNJ n.º 492/2023), a paridade nas chapas da Ordem dos Advogados do Brasil, a transparência salarial prevista na Lei n.º 14.611/2023 e a tipificação disciplinar do assédio e da discriminação introduzida pela Lei n.º 14.612/2023. Os achados indicam que a eficácia dessas medidas é parcial, cumulativa e condicionada: avança quando direitos são incorporados a rotinas operacionais, monitorados por métricas e sustentados por estruturas de governança. Persistem, contudo, assimetrias na alocação de casos estratégicos, na ascensão a cargos de comando e na remuneração, que podem ser mitigadas por programas estruturados de mentoria e patrocínio, pelo uso estratégico da tecnologia e por uma cultura organizacional orientada à igualdade material.

PALAVRAS-CHAVE: advocacia feminina; equidade de gênero; direito antidiscriminatório; políticas públicas; regulação.

ABSTRACT

This paper analyzes the regulatory milestones that have increased the presence of women in Brazilian law, from the pioneering efforts of Esperança Garcia and Myrthes Gomes de Campos to the recent institutionalization of inclusion policies. Based on a bibliographic and documentary review (2016, 2025) and a normative-institutional analysis, the study examines instruments such as Law No. 13,363/2016, the National Council of Justice (CNJ) guidelines for female participation and gender-sensitive adjudication (CNJ Resolution n No. 492/2023), gender parity in the Brazilian Bar Association (OAB) electoral slates, pay-transparency measures under Law No. 14,611/2023, and the disciplinary classification of harassment and discrimination established by Law No. 14.612/2023. The findings indicate that the effectiveness of these measures is partial, cumulative, and conditional: progress occurs when rights are incorporated into operational routines, monitored through metrics and supported by governance structures. Nonetheless, asymmetries persist in the allocation of strategic cases, advancement to leadership positions, and remuneration, disparities that may be mitigated by structured mentoring and sponsorship programs, the strategic use of technology, and an organizational culture oriented toward material equality.

Keywords: female advocacy; gender equity; anti-discrimination law; public policy; regulation.

INTRODUÇÃO

A inserção das mulheres na advocacia brasileira resulta de um processo histórico marcado por pioneirismo, pela resistência cotidiana e pela disputa por condições reais de exercício profissional. Muito antes da criação dos cursos jurídicos em 1827, o gesto de Esperança Garcia, ao redigir, em 6 de setembro de 1770, uma petição dirigida ao Governador da Capitania do Piauí denunciando violências e requerendo providências, já evidenciava a capacidade das mulheres de mobilizar a linguagem jurídica em defesa de seus direitos. No

século XX, trajetórias como a de Myrthes Gomes de Campos tornaram visível a atuação feminina em espaços tradicionalmente masculinos, sem, contudo, eliminar as barreiras estruturais que restringiam, e ainda restringem, o reconhecimento e a ascensão na carreira.

Nas últimas décadas, a expansão do ensino superior, a digitalização da justiça e a diversificação de campos de atuação contribuíram para ampliar a participação e a visibilidade das advogadas. Persistem, entretanto, descompassos entre a igualdade formal de acesso e a igualdade material de condições, expressos em obstáculos à progressão, desigualdades remuneratórias e vieses de gênero em rotinas forenses. Medidas normativas como a Lei n.º 13.363/2016, que estabelece garantias às advogadas gestantes, lactantes e adotantes; o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça em 2023; e a Lei n.º 14.612/2023, que trata do enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação, configuram marcos relevantes nesse percurso. Contudo, sua efetividade depende da existência de mecanismos concretos de implementação, monitoramento e responsabilização, capazes de transformar garantias formais em práticas institucionais efetivas.

A relevância pública desse tema insere-se na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), em especial no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) n.º 5, voltado à igualdade de gênero, que dialoga diretamente com o ODS n.º 10, sobre a redução das desigualdades, e o ODS n.º 16, que trata do fortalecimento de instituições de justiça imparciais e inclusivas. No plano profissional, a promoção de ambientes de trabalho dignos e não discriminatórios na advocacia também se relaciona ao ODS n.º 8, que aborda o trabalho decente e o crescimento econômico inclusivo. Assim, investigar os mecanismos de exclusão e as estratégias de inclusão no campo jurídico não constitui apenas uma demanda acadêmica, mas uma condição essencial para a efetividade dos direitos fundamentais e para a qualidade democrática da prestação jurisdicional.

Diante desse contexto, formula-se o seguinte problema de pesquisa: As leis recentemente promulgadas com intuito antidiscriminatório e de fortalecimento da inclusão feminina no espaço da advocacia têm demonstrado eficácia?

A partir desse problema, delineiam-se as seguintes hipóteses: a) as leis antidiscriminatórias e de inclusão têm contribuído de forma efetiva para fortalecer a presença e a valorização das mulheres na advocacia, promovendo avanços concretos na igualdade profissional; b) apesar da criação de leis e políticas voltadas à inclusão, é possível que seus efeitos ainda sejam limitados, permanecendo mais no campo formal do que na aplicação prática; c) as medidas legais apresentam resultados parciais, com avanços pontuais, mas ainda enfrentam barreiras culturais e institucionais que restringem sua plena efetividade.

A pesquisa adota uma abordagem dedutiva, valendo-se de análise bibliográfica, documental e legislativa, articulando doutrina, dados e jurisprudências para avaliar a efetividade normativa, a governança institucional, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e as dimensões econômicas e organizacionais da igualdade de gênero na advocacia. O percurso investigativo parte do histórico do ingresso feminino e dos casos pioneiros, avança para as transformações recentes e sistematiza os

mecanismos de inclusão (diagnóstico, processos de pessoas, ações afirmativas e métricas de equidade).

O intuito é produzir conclusões críticas e aplicáveis ao cotidiano forense, contribuindo para o aprimoramento de uma advocacia mais equitativa, plural e comprometida com os princípios democráticos e com a efetivação dos direitos humanos.

1 O INÍCIO DA PRESENÇA FEMININA NA ADVOCACIA BRASILEIRA

1.1 Pioneirismo e barreiras iniciais à atuação feminina na advocacia

Em 6 de setembro de 1770, décadas antes da criação dos cursos de Direito em 1827, Esperança Garcia redigiu e dirigiu ao governador da Capitania do Piauí uma petição formal denunciando violências e requerendo providências, documento hoje reconhecido como a primeira peça jurídico-peticional de autoria feminina (Sanchez, 2021; Paixão; Barberino, 2021). Em 2017, a OAB, Seccional do Piauí, a reconheceu como a primeira advogada piauiense; e, em 25 de novembro de 2022, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) ampliou esse reconhecimento, declarando-a a primeira advogada brasileira, fato reafirmado em 2023 com a inauguração de um busto em sua homenagem na sede do Conselho (Sanchez, 2021; Bertolin, 2017).

Figuras como Myrthes Gomes de Campos também assumem papel simbólico relevante. Reconhecida como a primeira mulher a integrar o Instituto dos Advogados do Brasil (IAB), no início do século XX, e a sustentar causas de repercussão pública, com estreia no Tribunal do Júri em 1899, sua trajetória evidenciou a possibilidade concreta de atuação profissional feminina, ao mesmo tempo em que expôs os limites de uma ordem jurídica que proclamava igualdade formal, mas mantinha barreiras práticas e culturais (Bertolin, 2017; Saffioti, 2001).

A criação dos cursos jurídicos em Olinda e São Paulo, em 1827, institucionalizou a formação de bacharéis em um ambiente predominantemente masculino, estruturado por códigos de sociabilidade e expectativas que relegavam às mulheres papéis periféricos no campo do saber e do exercício jurídico (Bertolin, 2017; Saffioti, 2001). A abertura às alunas ocorreu de forma pontual e gradual no final do século XIX, quando algumas pioneiras ingressaram nos bancos acadêmicos, enfrentando resistências culturais e administrativas que iam desde obstáculos à matrícula e à frequência até dificuldades para obtenção de estágios e cartas de recomendação (Bertolin, 2017; Paixão; Barberino, 2021).

A transição do diploma para o exercício efetivo da advocacia revelou-se ainda mais lenta. Embora as primeiras bacharelas tenham concluído o curso nas primeiras décadas do século XX, a inscrição profissional e a atuação em plenitude foram marcadas por entraves formais e informais, como exigências adicionais de “prova de idoneidade”, questionamentos sobre a capacidade para atuar em júris e desconfiança por parte de magistrados e membros do Ministério Público (Bertolin, 2017; Sanchez, 2021). Diante dessas restrições, muitas juristas recorreram ao magistério ou a carreiras correlatas como estratégia de inserção social e

profissional, enquanto a advocacia de contencioso permanecia como território de difícil acesso (Bertolin, 2017; Freire, 2023).

A consolidação da regulação profissional da advocacia na primeira metade do século XX não eliminou de imediato a sub-representação feminina. A presença de advogadas cresceu gradualmente, acompanhando mudanças no ensino superior, no mercado de trabalho e na cultura forense. Ainda assim, padrões de socialização profissional, linguagem, ritos, etiqueta e códigos de vestimenta permaneceram, por décadas, calibrados a uma suposta “neutralidade” que, na prática, refletia valores masculinos, exigindo das mulheres esforço adicional de conformidade para o reconhecimento de sua credibilidade e de uma “postura forense” socialmente legitimada (Bertolin, 2017; Freire, 2023; Saffioti, 2001).

A partir da segunda metade do século XX, com a expansão do ensino jurídico e o aumento da participação feminina no ensino superior, o ingresso de mulheres em escritórios, departamentos jurídicos e órgãos públicos tornou-se mais visível. Contudo, a memória do início dessa trajetória evidencia que a igualdade formal de acesso não se traduziu automaticamente em igualdade de condições para aprender, estagiar, inscrever-se e advogar com autonomia, em um processo longo e desigual que se estendeu por décadas até que a participação das mulheres se tornasse numericamente expressiva e institucionalmente reconhecida (Bertolin, 2017; Freire, 2023; Sanchez, 2021).

1.2 Mudanças significativas na inserção da mulher na advocacia

A inserção feminina na advocacia deixou de ser um fenômeno episódico para configurar-se como um processo contínuo de ampliação do acesso, da permanência e do reconhecimento profissional. No plano formativo, a presença de alunas em cursos de Direito cresceu de forma consistente, acompanhada de uma reflexão crítica sobre o currículo, o ambiente acadêmico e os mecanismos sutis de exclusão, o que contribuiu para reduzir barreiras de entrada e legitimar a trajetória profissional das mulheres (Bertolin, 2017; Freire, 2023). Esse movimento foi reforçado por redes de apoio e programas de mentoria, que facilitaram o acesso a estágios, os primeiros casos e a transferência de “capital social” para as carreiras jurídicas, diminuindo o isolamento e encurtando a curva de aprendizagem prática (Paixão; Barberino, 2021).

No plano institucional e organizacional, observa-se maior representatividade feminina em bancas, departamentos jurídicos e órgãos públicos, o que tem produzido efeitos sobre as políticas de recrutamento, avaliação de desempenho e desenho de carreira (Sanchez, 2021; Bertolin, 2017). A consolidação de normativas e princípios antidiscriminatórios conferiu lastro jurídico para coibir barreiras de gênero e aprimorar políticas internas, possibilitando que práticas explícitas e implícitas de exclusão fossem contestadas e revistas (Moreira, 2020). Paralelamente, a literatura recente sobre violações de gênero no sistema de justiça impulsionou a criação de protocolos, comissões e fluxos de acolhimento, sinalizando a vedação expressa a usos abusivos de instrumentos jurídicos contra mulheres e o fortalecimento de garantias de participação qualificada (Mendes, 2021).

No cotidiano forense, mudanças de códigos de conduta, etiqueta e vestimenta relativizaram padrões tradicionalmente associados ao masculino e ampliaram o reconhecimento da autoridade profissional das advogadas em audiências, tribunais e negociações, fenômeno interpretado como parte de uma revisão crítica do ideal de “neutralidade” no campo jurídico (Bertolin, 2017; Freire, 2023). A tecnologia tem acelerado esse processo: a digitalização de processos, o teletrabalho e o surgimento de novas áreas de especialização, como proteção de dados, direito digital e compliance, criaram nichos de liderança e empreendedorismo feminino, com menor dependência de estruturas hierárquicas tradicionais e maior possibilidade de conciliação entre rotinas profissionais e pessoais (Freire, 2023).

No âmbito do sistema de justiça, avanços estruturais ampliaram a presença de mulheres em funções decisórias e espaços colegiados, fortalecendo a visibilidade e a vocação pública da advocacia feminina (Paixão; Barberino, 2021; Sanchez, 2021). Registros e balanços de iniciativas institucionais recentes, como comissões temáticas, diretrizes de equidade e metas de participação, têm sistematizado boas práticas e repertório de políticas internas aplicáveis a escritórios e entidades de classe (Paixão; Barberino, 2021; Sanchez, 2021).

Em perspectiva teórica, a crítica feminista ao universalismo abstrato e à separação rígida entre as esferas pública e privada reorientou o debate sobre mérito, igualdade e justiça, fornecendo fundamentos para reformas organizacionais e para o reconhecimento de competências diversas na prática jurídica (Hooks, 2000; Fraser, 2008; Saffioti, 2001; Davis, 1981).

1.3 O papel da advocacia feminina na defesa de Direitos Humanos e da igualdade de gênero

O papel das mulheres advogadas na defesa dos direitos humanos e na promoção da igualdade de gênero tem sido fundamental para a transformação do sistema jurídico brasileiro. Conforme analisam Ferreira (2020), Pimentel (2018) e Costa (2022), a atuação das advogadas tem sido central para a defesa dos direitos humanos e para a promoção da igualdade de gênero, contribuindo para a reformulação de marcos legais e a implementação de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. Ainda assim, persistem barreiras institucionais que limitam o reconhecimento pleno de sua contribuição e a ocupação de espaços decisórios.

Na mesma direção, Bertolin (2017) demonstra que as advogadas, sobretudo aquelas vinculadas a organizações e coletivos de direitos humanos, desempenham um papel estratégico na criação e no fortalecimento de redes de proteção para mulheres vítimas de violência doméstica, tráfico de pessoas e outras formas de violação de direitos. A autora argumenta que, embora a advocacia feminina tenha alcançado avanços significativos, o sistema ainda carece de uma conscientização mais profunda acerca das desigualdades estruturais que as mulheres enfrentam, tanto no exercício da profissão quanto na própria estrutura social em que estão inseridas.

2 EFICÁCIA DAS MEDIDAS ANTIDISCRIMINATÓRIAS E A INCLUSÃO DE MULHERES NA ADVOCACIA

2.1 O esqueleto normativo e o objetivo compensatório

O núcleo jurídico da proteção às mulheres na advocacia brasileira está delineado na Lei n.º 13.363/2016, que acrescentou o art. 7º-A ao Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/1994) e alterou o Código de Processo Civil (CPC). Esse conjunto normativo assegura direitos específicos às advogadas gestantes, lactantes, adotantes ou que se tornem mães, como a preferência na ordem de sustentações orais e audiências, o acesso a edifícios do Judiciário sem revista em detectores de metais ou aparelhos de raio-X e a reserva de vagas em estacionamentos de fóruns e tribunais. Além disso, garante a suspensão de prazos processuais e do processo quando a advogada for a única patrona da causa e estiver em período de licença-maternidade, bem como assegura suspensão breve para o advogado que se tornar pai, em reconhecimento ao dever compartilhado de cuidado parental (Brasil, 2016).

Do ponto de vista dogmático, a lei possui natureza compensatória: não cria privilégios, mas corrige desvantagens estruturais que incidem de modo desproporcional sobre as mulheres no exercício da profissão (Araújo, 2021). Ao mesmo tempo, a positivação desses direitos redesenha a moldura procedimental da prática forense, de modo que a maternidade e o puerpério não imponham custos de oportunidade irrecuperáveis à carreira jurídica (Paixão; Barberino, 2021; Moreira, 2020).

Em chave analítica, Bertolin (2017) demonstra que a igualdade jurídica formal não basta para garantir trajetórias equânimes de ingresso e permanência das mulheres no campo jurídico; Sanchez (2021) identifica ganhos normativos recentes, mas ressalta a persistência de assimetrias organizacionais; e Moreira (2020) sustenta que instrumentos legais somente produzem inclusão quando acoplados a rotinas institucionais de enforcement e a mecanismos de transparência e governança. Assim, a Lei n.º 13.363/2016 deve ser compreendida como parte de um arranjo mais amplo de políticas de igualdade no sistema de justiça.

A eficácia prática da Lei n.º 13.363/2016 depende de sua tradução em atos processuais cotidianos. A norma atua em dois eixos: preferência, para reduzir o tempo de espera de advogadas gestantes, lactantes ou adotantes em audiências e sessões; e suspensão, para impedir que prazos e atos processuais avancem quando a advogada é única patrona e se encontra em parto ou adoção. O CPC prevê a suspensão de 30 dias para a advogada

(parto/adoção) e de 8 dias para o advogado pai, condicionada à comunicação formal e comprovação do fato (Brasil, 2015, art. 313, §§ 6º-7º). O objetivo é compatibilizar a proteção com a paridade de armas processual, evitando prejuízos à parte adversa. Assim, a chave da efetividade está na imediatividade do reconhecimento dessas prerrogativas nos balcões e sessões forenses.

Moreira (2020) lê esses comandos como “ajustes de fluxo” capazes de mitigar o custo de oportunidade da maternidade; Mendes (2021) aproxima a técnica da noção de accommodations (acomodações razoáveis) típica do direito antidiscriminatório contemporâneo. Nesse sentido, a aplicação concreta desses dispositivos materializa o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC (Brasil, 2015), e a isonomia material entre as partes e seus patronos, aproximando o processo judicial das exigências de justiça social e de equidade de gênero.

Embora robusta em garantir o que deve ser protegido, a Lei n.º 13.363/2016 é minimalista quanto ao enforcement: não estabelece um regime sancionatório específico para o agente público que descumpra suas garantias. Na prática, a resposta fica pulverizada em Comissões de Prerrogativas da OAB, por meio de desagravos, ofícios e intermediações, em recomendações e cartilhas seccionais e em normativas internas de tribunais que tentam detalhar procedimentos como a ordem de julgamento, o tratamento em portas de segurança e a comunicação prévia de preferência. A ausência de consequências claras reduz o efeito dissuasório e explica por que muitas advogadas ainda precisam “requerer o óbvio” a cada ato processual.

Nesse cenário, Sanchez (2021) descreve uma “zona cinzenta de implementação”: a lei existe, mas as rotinas organizacionais não a incorporaram por completo. A literatura institucional demonstra que, sem instrumentos de monitoramento e responsabilização, normas de igualdade tendem a operar como “leis simbólicas”, gerando avanços casuísticos, porém insuficientes para alterar padrões de comportamento.

2.2 Governança e cultura decisória: CNJ e OAB como vetores de mudança

No âmbito do Poder Judiciário, a Resolução n.º 255/2018 do CNJ institui a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina, com diretrizes voltadas a ampliar a presença de mulheres em cargos de chefias, bancas de concurso e como palestrantes em eventos institucionais. Essa normativa foi posteriormente aprimorada, por exemplo, por meio da Resolução n.º 418/2021, para consolidar mecanismos de acompanhamento e repositórios de mulheres juristas. Complementarmente, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, Resolução n.º 492/2023 do CNJ, introduziu uma linguagem operacional voltada à redução de vieses e estereótipos em decisões judiciais, sinalizando que a igualdade é, também, uma questão de qualidade decisória e não apenas de representatividade ou de recursos humanos. Esses instrumentos reconfiguram incentivos institucionais, padronizam expectativas e criam parâmetros avaliáveis para a gestão de equidade nos tribunais.

Na advocacia, o Conselho Pleno do CFOAB aprovou, em 14 de dezembro de 2020, a paridade de gênero (50%) nas chapas eleitorais da OAB, com vigência a partir do pleito de

2021, formalizada em atos como a Resolução n.º 5/2020 e provimentos subsequentes. A medida reposiciona as barreiras de acesso aos espaços de decisão e tende a irradiar efeitos sobre a agenda institucional, a exemplo da fiscalização de prerrogativas relacionadas à maternidade. Em termos de governança, amplia-se a hipótese de responsabilização difusa, na medida em que uma maior presença de mulheres em cargos deliberativos aumenta a probabilidade de enforcement efetivo das normas de igualdade no cotidiano forense. Paixão e Barberino (2021) associam a participação decisória à maior probabilidade de implementação das políticas de equidade, enquanto Sanchez (2021) observa que mudanças organizacionais, como a paridade e os protocolos institucionais, reduzem custos de acionamento das prerrogativas.

Contudo, a aplicação dessas medidas é desigual no território brasileiro: onde se editaram atos internos e se investiu em capacitação, por meio de cartilhas, campanhas e fluxos padronizados, a preferência e a suspensão processual são reconhecidas com maior celeridade; em outros contextos, persistem cenários de descaso e constrangimentos, configurando verdadeiros bolsões de efetividade em meio à inércia institucional (Sanchez, 2021; Paixão; Barberino, 2021).

As próprias cartilhas seccionais registram a necessidade dessa tradução prática da lei, ao orientarem a fiscalização e padronizarem requerimentos de prerrogativas (Sanchez, 2021). A heterogeneidade observada sinaliza que a efetividade normativa depende de aprendizagem institucional e da criação de camadas intermediárias de regulação, como regimentos internos, ordens de serviço e checklists de balcão e sessão (Moreira, 2020; Bertolin, 2017).

Nesse ponto, Bertolin (2017) chama atenção para as diferenças regionais na socialização profissional; Sanchez (2021) mapeia assimetrias na exposição de advogadas a espaços de visibilidade, como sustentações orais e casos complexos; Paixão e Barberino (2021) destacam que mecanismos de difusão, como protocolos e guidelines, tendem a estabilizar comportamentos ao reduzir a discricionariedade de gatekeepers administrativos.

2.3 Jurisprudência, atos e casos: sinais de avanço (ainda) incremental

O esforço de internalização das garantias legais e institucionais tem se refletido em comunicados e materiais oficiais elaborados por tribunais federais e estaduais, bem como pelas seccionais da OAB, que vêm publicando guias, cartilhas e e-books voltados às advogadas gestantes, lactantes e adotantes. Esses instrumentos cumprem um papel pedagógico e regulatório, ao especificar procedimentos, como a forma de comprovação das condições previstas, o momento adequado para suscitar a preferência e os canais de contato com as comissões competentes, reforçando os comandos da Lei n.º 13.363/2016 e da Resolução CNJ n.º 255/2018.

A síntese de Sanchez (2021) e Paixão e Barberino (2021) permanece válida: embora haja ganhos concretos, como maior difusão das prerrogativas, a resolução de casos específicos e a padronização de fluxos procedimentais, a estrutura de oportunidades da advocacia, especialmente no que se refere à alocação de casos de alto valor, liderança em bancas e patrocínio em sessões, continua marcada por assimetria de gênero, alimentando o risco de que normas antidiscriminatórias operem como “ilhas de conformidade”, capazes de gerar avanços localizados sem, contudo, reformar o continente.

2.4 Igualdade remuneratória e assimetria econômica no mercado jurídico

A dimensão econômica da desigualdade incide diretamente sobre a inclusão e a permanência na advocacia, sobretudo entre advogadas empregadas em escritórios e departamentos jurídicos. A Lei n.º 14.611/2023 e o Decreto n.º 11.795/2023 instituem relatórios de transparência salarial e mecanismos de fiscalização, impondo para empresas com mais de cem empregados a obrigação de divulgar dados de remuneração e adotar mecanismos de fiscalização, em reforço ao disposto no art. 7º, inciso XXX, da Constituição Federal, que assegura igualdade salarial entre homens e mulheres (Brasil, 1988).

De acordo com o Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios (Brasil, 2024), as mulheres recebem, em média, 20,9% a menos que homens, dado agregado que, embora não setorial, revela a persistência de um viés remuneratório estrutural do qual o setor jurídico não está imune. Esses instrumentos introduzem pressão regulatória e de compliance sobre o mercado, com potencial para irradiar efeitos sobre escritórios de grande porte e departamentos jurídicos cuja estrutura organizacional e número de profissionais os aproximam do escopo da lei.

Sanchez (2021) sustenta que transparência e monitoramento reduzem a discricionariedade opaca em processos de promoção e distribuição de bônus. Na mesma linha, Bertolin (2017) e Moreira (2020) demonstram que assimetrias econômicas se convertem em preconceitos velados, manifestos na alocação desigual de tarefas de suporte, na restrição de acesso a clientes estratégicos e na exclusão de litígios complexos.

No âmbito da advocacia, a agenda de igualdade remuneratória funciona como um complemento necessário à Lei n.º 13.363/2016: sem equidade de resultados, expressa em salário, bônus e oportunidades de liderança, as medidas de acomodação processual tendem a produzir efeitos apenas parciais e compensatórios, incapazes de corrigir as disparidades estruturais que moldam as trajetórias profissionais femininas.

3 CULTURA PROFISSIONAL E BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PARA A INCLUSÃO DE MULHERES NA ADVOCACIA

3.1 Cultura organizacional e vieses na prática forense

A inclusão efetiva de mulheres na advocacia não se esgota no ingresso formal nas faculdades de Direito ou na aprovação no Exame da Ordem; ela depende de padrões culturais

que moldam a socialização jurídica e a organização do trabalho. Esses padrões, muitas vezes não escritos, regulam quem recebe casos de alta visibilidade, quem realiza sustentações orais, quem é lembrada para posições de coordenação e quem avança na trilha para a sociedade de escritórios (Bourdieu, 2019).

As expectativas de disponibilidade ilimitada, reuniões fora do horário comercial e a naturalização de contatos informais em ambientes predominantemente masculinos criam barreiras adicionais à trajetória das advogadas, sobretudo durante períodos de gestação, lactação e cuidados familiares (Bertolin, 2017; Paixão; Barberino, 2021).

Nesse contexto, a Lei n.º 13.363/2016 estabeleceu um conjunto de prerrogativas específicas voltadas à proteção da maternidade e à promoção da igualdade profissional, como a preferência em sustentações orais e audiências, a dispensa de passar por detectores de metais e equipamentos de raio-X, a reserva de vagas nos estacionamento dos fóruns, dos tribunais, dos juizados especiais e das repartições públicas em geral e também o acesso a espaços adequados para amamentação, além da suspensão de prazos processuais quando a advogada for patrona única da causa. Trata-se de um mecanismo de correção de assimetrias organizacionais, destinado a reduzir o custo de oportunidade da maternidade e a garantir a continuidade da atuação profissional.

Como assinala Bertolin (2017), a formação jurídica tende a reproduzir estereótipos e desigualdades de gênero que se projetam para o exercício profissional. Por essa razão, a eficácia das medidas previstas na Lei n.º 13.363/2016 depende de sua internalização cultural e institucional, mediante treinamento de equipes, padronização de rotinas em cartórios e tribunais e incorporação dessas práticas em manuais internos de escritórios e órgãos públicos.

3.2 Políticas internas de escritórios e Seccionais: códigos de conduta, canais de denúncia e prevenção ao assédio

A governança de gênero pressupõe regras claras, executáveis e dotadas de mecanismos efetivos de responsabilização. Em 3 de julho de 2023, foi promulgada a Lei n.º 14.612, que alterou o Estatuto da Advocacia para incluir o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação no rol de infrações ético-disciplinares, sujeitas à pena de suspensão do exercício profissional por período de um mês a um ano).

No âmbito do Poder Judiciário, a Resolução CNJ n.º 351/2020 instituiu a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, estabelecendo comissões especializadas, fluxos de acolhimento e prazos de resposta, que constituem parâmetros úteis para inspirar políticas internas em escritórios e departamentos jurídicos. Tais práticas incluem a criação de comitês de integridade; múltiplos canais de relato, inclusive anônimos; garantia de não retaliação; e relatórios periódicos de acompanhamento.

Entre os instrumentos práticos de padronização, destacam-se as cartilhas e guias institucionais, como o documento “Advocacia sem Assédio”, elaborado pela OAB em 2022, que consolida definições, hipóteses e fluxos de prevenção e encaminhamento, servindo como anexo operacional aos códigos internos de conduta.

Em síntese, observa-se atualmente a existência de um arcabouço normativo e documental suficiente para sustentar políticas internas robustas de integridade e equidade de gênero, com códigos de conduta claros, canais de denúncia com prazos de resposta (service-level agreement, ou SLA), trilhas formativas obrigatórias e relatórios de integridade com indicadores de monitoramento. A efetividade, contudo, depende de comprometimento público da alta gestão e da realização de revisões periódicas, de modo a evitar que tais instrumentos se reduzam a práticas meramente simbólicas.

3.3 Mentoria, patrocínio e trilhas de liderança feminina

Evidências setoriais apontam que mentoria, como apoio formativo, e patrocínio, a exemplo da abertura ativa de portas, aceleram a progressão de carreira das mulheres na advocacia. A fotografia demográfica recente evidencia avanços, mas também gargalos persistentes: O estudo “Perfil ADV” (Simonetti; Horn; Salomão, 2024) aponta que a advocacia brasileira já se mostra composta por 50% de mulheres, 49% de homens e demais identidades de gênero, evidenciando uma predominância feminina no total da categoria, enquanto o relatório da International Bar Association (IBA, 2024) registra sub-representação de mulheres em cargos seniores no Brasil, alertando para a persistência do “teto de vidro” nas posições de comando.

Como resposta, diversas seccionais têm estruturado programas formais de mentoria e de patrocínio. A OAB de Santa Catarina promove anualmente o programa Mentoria da Jovem Advocacia, com edital, cronograma e metas de adesão (OAB/SC, 2023). A OAB do Rio de Janeiro mantém a Comissão de Mentoria Jurídica e firmou convênios educacionais voltados ao fortalecimento da formação (OAB/RJ, 2022). Já a OAB do Maranhão e a de Rondônia desenvolveram ciclos de mentoria e projetos como o JurisMentor, com etapas teóricas e práticas sequenciadas (OAB/MA, 2021; OAB/RO, 2021). No Paraná, a OAB implementa iniciativas semelhantes, destacando programas em subseções como Cascavel, voltados à integração de jovens advogadas e advogados no mercado regional (OAB/PR, 2022).

Esses modelos permitem institucionalizar critérios objetivos de promoção, avaliação de competências, metas e feedback 360°, reduzindo o viés de afinidade e equalizando oportunidades em casos estratégicos, como sustentações orais e atendimento a clientes-chave. Como destacam Passos, Andrade e Guedes (2023), esse desenho de pipeline do ingresso à liderança fortalece a transparência dos critérios de ascensão e a responsabilização das lideranças institucionais.

3.4 Tecnologia, visibilidade profissional e redes de apoio

A tecnologia tem exercido dupla função no exercício profissional: organiza rotinas, gestão de prazos, audiências telepresenciais e agendas compartilhadas, ao mesmo tempo em que amplia a visibilidade técnico-profissional por meio de conteúdos educativos, palestras online e publicações, sempre em conformidade com o Provimento CFOAB n.º 205/2021, que estabelece sobriedade informativa e veda a captação indevida de clientela e a mercantilização da advocacia (CFOAB, 2021).

Nesse cenário, os ganhos para advogadas são particularmente relevantes no retorno da licença-maternidade e na coordenação de equipes híbridas: fluxos automatizados para requerimentos de preferência previstos na Lei n.º 13.363/2016, modelos padronizados de comunicação a cartórios e checklists internos reduzem fricções operacionais e sustentam a continuidade da prática profissional (Freire, 2023; Brasil, 2016).

O uso estratégico do meio digital potencializa autonomia, capital relacional e autoridade técnica, especialmente quando articulado a redes e comunidades profissionais, grupos de estudo, programas de mentoria e formação continuada on-line em Escolas Superiores de Advocacia e comissões da OAB, desde que ancorado em parâmetros éticos e normativos que previnam exposição indevida e desvios deontológicos (Sanchez, 2021; Paixão; Barberino, 2021; Freire, 2023; CFOAB, 2021).

Tais parâmetros, aliados a políticas institucionais de inclusão, contribuem para a construção de práticas de desenvolvimento de carreira mais transparentes e baseadas em mérito, com efeitos positivos sobre recrutamento, avaliação e progressão profissional (Moreira, 2020; Bertolin, 2017).

4 MÉTODOS DA INCLUSÃO FEMININA NA ADVOCACIA

4.1 Diagnóstico dos mecanismos de exclusão

A superação das desigualdades requer identificar os espaços e mecanismos em que elas se produzem e se reproduzem. No plano simbólico, a suposta “neutralidade” do campo jurídico opera como gramática de poder, que universaliza o masculino e empurra o feminino às margens do reconhecimento e da autoridade técnica (Fraser, 2008).

No plano estrutural, a trajetória das mulheres na advocacia é atravessada por vieses na formação e no recrutamento desde a socialização acadêmica e curricular (Araújo, 2021) até as etapas de contratação e promoção, somados à sobrecarga do trabalho de cuidado, que restringe disponibilidade e previsibilidade de carreira (Freire, 2023) As barreiras tornam-se ainda mais complexas quando consideradas interseções de raça e classe, que aprofundam desigualdades de acesso, visibilidade e ascensão (Davis, 1981; Hooks, 2000; Saffioti, 2001).

Por fim, no plano institucional, práticas de desqualificação, microagressões e assédio corroem permanência e desempenho, revelando um déficit de reconhecimento que avalia mulheres também com base em papéis de gênero, e não apenas pelo mérito profissional (Fraser, 2008) Reconhecer a interdependência entre dimensões simbólicas, estruturais e institucionais constitui o ponto de partida para a formulação de políticas eficazes de inclusão e equidade na advocacia.

4.2 Governança inclusiva e ambientes seguros

A construção de ambientes jurídicos inclusivos e seguros requer a combinação de regras claras, programas contínuos e fiscalização efetiva: comissões temáticas, normas de paridade, protocolos contra assédio e medidas de apoio à parentalidade (Bertolin, 2017;

Paixão; Barberino, 2021). Políticas de compliance com recorte de gênero, que incluem treinamentos, canais de denúncia estruturados e mecanismos de responsabilização, devem ser incorporadas aos escritórios e entidades de classe como rotina organizacional, e não como ações episódicas (Moreira, 2020; Sanchez, 2021). Esse arcabouço também envolve transparência salarial, auditorias periódicas e critérios objetivos de promoção e liderança, instrumentos capazes de reduzir vieses de afinidade (Paixão; Barberino, 2021; Sanchez, 2021). No sistema de justiça, é igualmente essencial identificar, prevenir e coibir práticas de *lawfare* de gênero e outras condutas processuais que silenciam ou constroem mulheres (Mendes, 2021).

Dessa forma, a governança inclusiva combina normatividade, gestão de pessoas e *accountability*, transformando os ambientes jurídicos em espaços efetivamente seguros e equitativos (Sanchez, 2021; Moreira, 2020), promotores de participação plena das mulheres na carreira forense.

4.3 Redes, mentoria, tecnologia e métricas de resultados

A inclusão efetiva na advocacia sustenta-se quando apoio mútuo, transformação digital e avaliação caminham juntos. Programas de mentoria e redes de apoio ampliam o capital social, a circulação de oportunidades e o bem-estar profissional, com efeitos especialmente relevantes para mulheres atravessadas por discriminações interseccionais (Hooks, 2000; Davis, 1981; Paixão; Barberino, 2021).

A tecnologia abre novos espaços de visibilidade profissional, produção de conteúdo técnico, formação continuada on-line e gestão remota de equipes e processos, desde que observados os limites éticos e padrões de sobriedade na publicidade (Freire, 2023; CFOAB, 2021).

O trabalho híbrido e o *home office* podem favorecer a conciliação entre vida pessoal e profissional, mas exigem políticas que evitem a sobrecarga, a intensificação do cuidado e a porosidade entre esferas (Freire, 2023; Bertolin, 2017). Para que a inclusão transcenda a “inclusão simbólica”, é indispensável mensurar resultados: participação feminina em sociedade, conselhos e casos estratégicos; distribuição de sustentações orais; progressão e remuneração relativa, com metas públicas e revisão periódica (Sanchez, 2021; Bertolin, 2017). Sem redes e mentoria, não há tração; sem tecnologia ética, não há escala; sem métricas e monitoramento, não há governança.

CONCLUSÃO

A trajetória reconstruída neste trabalho mostra que a presença feminina na advocacia brasileira percorreu um arco longo e sinuoso: da petição de Esperança Garcia, em 1770, e do pioneirismo de Myrthes Gomes de Campos, passando pela tardia abertura dos cursos jurídicos e pelos entraves formais e informais ao exercício profissional, até alcançar, nas últimas décadas, uma participação numericamente expressiva. Ao mesmo tempo, evidencia-se que a

igualdade formal de acesso não se converteu, automaticamente, em igualdade de condições para aprender, estagiar, inscrever-se e advogar com autonomia.

Como apontam Bertolin (2017), Saffioti (2001) e Sanchez (2021), padrões de socialização, linguagem e rituais forenses permaneceram por décadas calibrados segundo um ideal de “neutralidade” que, na prática, espelhava códigos masculinos e impunha às mulheres um esforço adicional para o reconhecimento de credibilidade e autoridade técnica.

Nesse contexto histórico e sociológico, as inovações normativas recentes assumem natureza compensatória e corretiva. A Lei n.º 13.363/2016, ao positivar a preferência em audiências e sustentações, o acesso adequado e a suspensão de prazos quando a advogada é patrona única, não confere privilégios, mas busca neutralizar desvantagens estruturais associadas à maternidade, ao puerpério e às rotinas desigualmente distribuídas de cuidado. A própria arquitetura processual, prevista no art. 313, §§ 6º e 7º do CPC, indica uma técnica de acomodação razoável, orientada pelos princípios de cooperação e isonomia material. Como demonstram Bertolin (2017) e Mendes (2021), contudo, a eficácia dessas garantias depende de sua tradução em rotinas cotidianas, balcões, secretarias, portas de segurança e ordem de julgamento e da existência de mecanismos institucionais que ultrapassem a mera vigência formal da norma.

A análise empreendida também demonstra que os vetores de governança importam. No âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina do CNJ e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero operam como instrumentos de padronização e aprendizado institucional, reorientando práticas e linguagem decisória. Já na advocacia, a paridade de gênero nas chapas da OAB reposiciona barreiras de acesso a espaços deliberativos e tende a ampliar a probabilidade de implementação efetiva de normas de igualdade.

Outro eixo material da inclusão refere-se à assimetria econômica. A Lei n.º 14.611/2023 e seu regulamento, ao promoverem a igualdade remuneratória, incidem sobre opacidades nos critérios de promoção, bônus e alocação de oportunidades estratégicas. Os dados de transparência salarial, embora agregados, reforçam o diagnóstico de que a advocacia não está imune ao viés remuneratório, motivo pelo qual a agenda de pay equity complementa as acomodações processuais introduzidas em 2016. Em termos de governança, a transparência e o monitoramento, como sustentam Sanchez (2021) e Moreira (2020), reduzem a discricionariedade opaca e favorecem decisões baseadas em critérios objetivos.

A dimensão cultural e organizacional permanece, contudo, como condição de possibilidade para a eficácia jurídica. A crítica feminista ao universalismo abstrato e a discussão sobre vieses na prática forense demonstram que “neutralidade” e “mérito” são categorias performadas no cotidiano, passíveis de reconfiguração por códigos de conduta, canais de denúncia com garantias de não retaliação, trilhas formativas obrigatórias e mecanismos de responsabilização das lideranças.

Nesse sentido, a tipificação disciplinar do assédio e da discriminação no Estatuto da Advocacia reforça o alicerce normativo para políticas internas de integridade e acolhimento,

enquanto os programas de mentoria e de patrocínio estruturados por seccionais da OAB endereçam gargalos de capital social e visibilidade, acelerando trajetórias e reduzindo o “funil” ocupacional descrito pela literatura setorial.

A tecnologia completa esse circuito como meio e oportunidade. A digitalização de processos, as audiências virtuais e a emergência de novos nichos, como proteção de dados, direito digital e compliance, ampliaram a autonomia e a visibilidade técnica de advogadas, sobretudo em fases de retorno da licença e em arranjos de trabalho híbridos. Integradas aos provimentos éticos sobre comunicação profissional, ferramentas e rotinas digitais, entre elas modelos padronizados, checklists e sistemas de automação para requerimentos de preferência, contribuem para reduzir fricções e tornar as garantias legais mais “automáticas” no cotidiano da advocacia.

À luz desse conjunto, é possível responder ao problema central deste trabalho, relativo à eficácia das leis antidiscriminatórias e de fortalecimento da inclusão feminina na advocacia, com uma conclusão equilibrada: as normas recentes demonstram eficácia parcial, cumulativa e condicionada.

Parcial, porque operam com sucesso onde foram incorporadas a fluxos institucionais claros, acompanhadas de capacitação e sustentadas por instâncias de responsabilização, embora ainda encontrem resistências e lacunas de implementação em contextos nos quais permanecem como “leis simbólicas”. Cumulativa, porque seus efeitos somam-se a outros instrumentos, como políticas de paridade e de perspectiva de gênero, tipificação disciplinar do assédio e mecanismos de transparência remuneratória, os quais, em conjunto, contribuem para reconfigurar incentivos e práticas. Condicionada, por fim, porque sua potência depende de uma cultura organizacional e de lideranças comprometidas, sem os quais os ganhos tendem a se limitar a “ilhas de conformidade”, incapazes de transformar o continente.

Em síntese, o percurso histórico e a evidência institucional analisados indicam avanços concretos na redução dos custos de oportunidade, no reconhecimento de prerrogativas específicas, na ampliação da visibilidade e no acesso a espaços decisórios. Por outro lado, persistem desigualdades na remuneração, na alocação de casos estratégicos e nos degraus superiores da carreira, aspectos que apenas se desfazem quando a letra da lei encontra processos, pessoas e culturas institucionais aptos a executá-la.

As leis, portanto, funcionam, e funcionam melhor quando articuladas a mecanismos de governança inclusiva, enforcement consistente e práticas de gestão que convertam a igualdade formal em igualdade substantiva no exercício da advocacia. Essa é a medida de eficácia que o presente trabalho pôde demonstrar com base no conteúdo mobilizado.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Carolina de. Esperança Garcia e o protagonismo feminino negro na história do Direito brasileiro. *Revista da OAB, Piauí*, 2021.
- BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. *Mulheres na advocacia*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
- BOURDIEU, Pierre. *A dominação masculina*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2019.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.
- BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 20 out. 2025.
- BRASIL. Lei nº 13.363, de 25 de novembro de 2016. Dispõe sobre direitos da advogada gestante, lactante, adotante ou que der à luz e do advogado que se tornar pai. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 nov. 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113363.htm. Acesso em: 17 abr. 2026.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios 2024. Brasília: MTE, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/relatorio-igualdade>. Acesso em: 24 set. 2025.
- CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (CFOAB). Provimento nº 205, de 14 de julho de 2021. Dispõe sobre a paridade de gênero e a promoção da equidade racial no âmbito do sistema OAB. Brasília: CFOAB, 2021. Disponível em: <https://www.oab.org.br/leisnormas/legislacao/provimentos/205-2021>. Acesso em: 20 out. 2025.
- DAVIS, Angela. *Mulheres, raça e classe*. São Paulo: Boitempo, 1981.
- FREIRE, Karen Machado. *Mulheres na advocacia: home office e trabalho de cuidado durante a pandemia de COVID-19*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.
- FRASER, Nancy. *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*. Columbia University Press, 2009.
- HOOKS, Bell. *Feminism is for Everybody: Passionate Politics*. Cambridge: South End Press, 2000.
- INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (IBA). *Gender Report Brazil 2024*. Londres: IBA, 2024. Disponível em: <https://www.ibanet.org/document?id=IBA-Gender-Report-Brazil-2024>. Acesso em: 15 out. 2025.
- MENDES, Soraya. *Lawfare de gênero: a mulher como alvo do sistema de justiça*. Brasília: ContraFatos, 2021.
- MOREIRA, Adilson José. *Tratado de direito antidiscriminatório*. São Paulo: Contracorrente, 2020.
- ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL MARANHÃO. Projeto Mentorias da OAB/MA é encerrado com mais de dois mil participantes ao longo de dois meses. OAB/MA, São Luiz, 2021. Disponível em: <https://www.oabma.org.br/agora/noticia/o->

mentorias-projeto-de-qualificacao-da-oabma-e-encerrado-com-mais-de-dois-mil-advogados-e-advogadas-ao-longo-de-dois-meses-7698. Acesso em: 2 out. 2025.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL PARANÁ. Programa 6º Ano, Jovem Advocacia da OAB/PR. OAB/PR, Curitiba, 2022. Disponível em: <https://sextoano.oabpr.org.br/>. Acesso em: 9 out. 2025.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL RIO DE JANEIRO. Núcleos educacionais da OAB/RJ: Comissão de Mentoria e ESA fortalecem parceria e propõem novos convênios. OAB/RJ, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://www.oabRJ.org.br/noticias/nucleos-educacionais-oabRJ-comissao-mentoria-esa-fortalecem-parceria-proposta-novos>. Acesso em: 9 out. 2025.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL RONDÔNIA. OAB Rondônia abre inscrições para o Projeto Mentoria da Jovem Advocacia. OAB/RO, Porto Velho, 2021. Disponível em: <https://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-abre-inscricoes-para-o-projeto-mentoria-da-jovem-advocacia/>. Acesso em: 5 out. 2025.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL SANTA CATARINA. Programa Mentoria da Jovem Advocacia da OAB/SC chega à 9ª edição: inscreva-se e transforme sua carreira. OAB/SC, Florianópolis, 2023. Disponível em: <https://www.oab-sc.org.br/noticias/programa-mentoria-jovem-advocacia-oabsc-chega-9a-edicao-inscreva-se-e-transforme-sua-carreira/23724>. Acesso em: 12 out. 2025.

PAIXÃO, Daiana S.; BARBERINO, Luana F. (coord.). Caminhos para a igualdade: mulheres na advocacia e magistratura. Belo Horizonte: Alta Performance, 2021.

PASSOS, Daniela O. R.; ANDRADE, Ana Paula; GUEDES, Rayane S. (org.). Ser mulher no século XXI: desafios, direitos, conquistas e vivências. Rio de Janeiro: Autografia, 2023.

SANCHEZ, Rejane S. (org.). A advocacia por elas. São Paulo: Tirant Brasil, 2021.

SAFFIOTI, Heleith I. B. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. São Paulo: Expressão Popular, 2001.

SIMONETTI, José Alberto; HORN, Rafael de Assis; SALOMÃO, Luís Felipe (coord.). Perfil ADV: 1º Estudo Demográfico da Advocacia Brasileira. Brasília; Rio de Janeiro: Conselho Federal da OAB; FGV Justiça, 2024. 210 p. ISBN 978-65-5819-081-3. Disponível em: <https://s.oab.org.br/arquivos/2024/04/68f66ec3-1485-42c9-809d-02b938b88f96.pdf>. Acesso em: 23 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Brasília: ONU Brasil, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 01 out. 2025.

Recebido em: 12/02/2026

Aceito em: 19/03/2026